

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

AFG’ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O’ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI

Nuriddinov Mirsaid Abdumannonovich¹ Ergashov Umidjon Obidjonovich² Mirzayev
Axrorjon Azamovich³ Raximov Ilxomjon Azimjonovich⁴

Farg’ona politexnika instituti

O’zbekiston tarixi va Ijtimoiy fanlar kafedrası

INFO:

Qabul qilindi: 17.03.2022

Ko’rib chiqildi: 17.03.2022

Chop etildi: 18.03.2022

Kalit so’zlar: *Arosat maydoni, do’stona potensial, xalqaro siyosat, shartsiz muloqot, geosiyosiy kurash, xalqaro hamjamiyat*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimizni Avg’oniston Respublikasi uchun bajarayotgan ishlari va ularga to’sqinlik qilayotgan xatarlar haqida so’z boradi. Avg’on xalqi muammosi mamlakatning ichki kuchlari yordamida amalga oshirilishi aytib o’tiladi.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kirish. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov tomonidan 1993-yil 26-28 sentabr kunlari bo’lib o’tgan, BMT ning 48- sessiyasidagi nutqlarida ham Afg’onistondagi muammo bu mintaqaviy muammo emasligini, balki bu global muammo ekanligi bot – bot ta’kidladilar. O’zbekiston nafaqat mintaqada, balki dunyoda tinchlik o’rnatilishini davlatlar o’rtasidagi integratsion jarayonlarni rivojlantirish tarafdoridir. Shuningdek, O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy prinsiplaridan biri har qanday masalalarni tinch yo’l bilan hal qilish, bu borada mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda yetakchi davlat ekanligi alohida ta’kidlaymiz.[1.29]

Yaratganga beadam shukurki, O’zbekistonda tinchlik-osoyishtalik hukm surmoqda. Ko’p millatli bag’rikeng xalqimiz xotirjam turmush kechirmoqda. Biz uchun tinchlik-osoyishtalikning qadri

o'zgacha. Donishmandlarimiz yurti tinchning o'zi tinch, deb bejiz aytmagan. Tinchlik-osoyishtalik hukm surgan joyda, yuksalish, taraqqiyot bo'ladi. Mamlakat gullab-yashnaydi. Fuqarolarning turmushi farovonlashadi. Lekin shunday mamlakatlar borki, tinchlik so'zini ishlatishga zor, ular bu ne'matga erishish yo'lida qanchadan qancha qurbonlar berishgan, kelajak avlodi uchun ham ular bu ne'matni qoldirib ketishni orzu qilishadi. Shunday mamlakatlardan biri bu Avg'oniston Respublikasidir. Aytish mumkinki, So'nggi asrlarda o'z davrining global va mintaqaviy kuchlari Afg'onistonni qo'lga kiritish uchun tinimsiz geosiyosiy kurash olib bordi. Faqat bugungacha hech bir kuchli davlat bu mintaqada mutloq ustunlikka ega bo'lgan emas. 18 yildir Afg'onistonda harbiy amaliyotlar olib borayotgan AQSh ham buning uddasidan chiqolmayotir. Shunday ekan, Afg'onistonni ichki va tashqi siyosiy kuchlar manfaatlari to'qnashadigan va hech biri mutloq ustunlikka erisholmaydigan geosiyosiy "arosat maydoni" deb atash mumkin. [3.315-317]

Ana shunday ziddiyatli bir muhitda va xavfli geografiyada joylashgan Afg'oniston bilan ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish hech bir uzoq va yaqin qo'shni davlat uchun oson kechmagan. Mustaqilligining dastlabki yillaridayoq qo'shni mamlakatdagi ichki siyosiy kurashlarga guvoh bo'lgan O'zbekiston uchun bu yo'l yanada og'ir kechdi.

Asosiy qism

Muxtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning say-harakatlari bilan ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yanada jipslashdi. Mamlakatlar o'rtasida bir qancha iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy bitimlar imzolandi. Lekin bular Avg'onistonning to'liq do'stona potentsiali emas. Mamlakatning qariyb 70 % hududini Tolibon harakati nazorati ostidagiligi bunga to'sqinlik qilmoqda.

Yana aytish mumkinki, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilsa, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoevning aytishicha, Markaziy Osiyodagi geosiyosiy va geoiqtisodiy sharoit batamom o'zgaradi. Uning fikricha, bu holatda transafg'on yo'lagi ochiladi va O'zbekiston uchun eng yaqin dengiz portiga hozirgiday 22 kunda emas, 2-3 kunda ulashish imkoni paydo bo'ladi. Safoevning BMT tadqiqotlariga tayanib aytishicha, quruqlik va havo orqali yuk tashish xarajatlari baland bo'lgani uchun O'zbekistonning import-eksport amaliyotlarining o'rtacha narxi 15-20, bazi hollarda esa 70 foizgacha oshadi. Ma'lumki, O'zbekiston dengizga chiqishi uchun kamida ikkita davlat hududidan o'tishi kerak bo'lgan dunyodagi ikki davlatdan bittasidir. Afg'onistonda barqarorlikning ta'minlanishi arzon dengiz yo'llaridan kamida 3 ming km. uzoqlikda joylashgan O'zbekistonga katta miqdordagi mablag'ni tejash va tashqi savdoni rivojlantirish imkonini beradi. [7.50]

Demak, bizga katta nafi tegadigan hududda tinchlikni o'rnatish biz qo'shnilarning ham asosiy qo'shnilik burchimizdir. Prezident Mirziyoyev aytganidek: "Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi voqealar (2010 yilda boshlangan "Arab Bahori", 2011 yildan uchqunlagan Suriya urushi, 2013 yilda Iroq va Suriyada ISHIDning o'rtaga chiqishi) oqibatida Afg'onistondagi vaziyat ma'lum bir vaqt davomida xalqaro siyosat e'tiboridan chetda qoldi. Ammo buning natijasida mazkur mojaro o'z keskinligi va jiddiyligini yo'qotgani yo'q." Aksincha so'nggi yillarda Yaqin Sharqdagi ISHID va boshqa terrorchi guruhlarining Afg'onistonga ko'chib o'tishi yoki qaytishi natijasida Afg'on mojarosi yanada chigallashib borayotmoqda. Shu bois ham xalqaro hamjamiyat mamlakatdagi muammolarga ko'proq e'tibor berishi kerak bo'ladi.

Bunga qo'shimcha tarzda, Prezident Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida O'zbekistonning Afg'onistondagi tinchlik masalasi haqidagi yangilangan mavqeyini e'lon qildi. Unga

ko'ra: "Afg'onistonda tinchlikka erishishning yagona yo'li - markaziy hukumat va mamlakat ichidagi asosiy siyosiy kuchlar o'rtasida oldindan hech qanday shart qo'ymasdan, to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib borish," deb belgilandi. Joriy yilning fevral oyida Afg'onistonda tashkillashtirilgan 2-Qobul jarayonida prezidentimiz ilgari surgan "shartsiz muloqot" fikriga o'xshash taklif o'rta qo'yildi. Lekin bundan ham bir natija chiqmadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Afg'onistonning iqtisodiy tiklanishi, uning mintaqaviy aloqalarga qo'shilishiga har tomonlama ko'mak bermoqda hamda TAPI, CASA-1000 kabi loyihalarni qo'llab-quvvatlamqda. Mamlakatimiz Afg'oniston uchun o'ta muhim bo'lgan transport, energetika, savdo va ta'lim sohalaridagi tashabbuslarni amalga oshirishni maqsad qilgan.

Birinchidan, Mozori-Sharif-Hirot temir yo'lini qurish. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi 30 ming afg'onistonlikni ish bilan ta'minlaydi va Kobulga yiliga 400-500 mln. AQSh dollari miqdorida foyda ko'rish imkonini beradi.

Mozori-Sharifdan Kobul orqali Peshovargacha bo'lgan yo'l qurish rejasi ham mavjud. Ushbu loyihani muhokama qilish maqsadida joriy yilning 3-4 dekabr kunlari Toshkent shahrida Rossiya, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston va O'zbekiston temir yo'llari vakillari ishtirokida maxsus ishchi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Ushbu yo'l Yevropa Ittifoqi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Yevrosiy o'zaro bog'langanlik konsepsiyasining bir qismiga aylanishi mumkin.

Ikkinchidan, Surxon-Puli-Xumri elektr uzatish tarmog'ini qurish. Ushbu loyiha O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berishni 70%ga oshirib yiliga 6 milliard kVtG's gacha yetkazadi.

Mazkur tarmoq Kobulni Markaziy Osiyo yagona energiya tizimiga ulaydi. Bundan tashqari Surxon-Puli-Xumri elektr uzatish tarmog'i CASA-1000 loyahasining ajralmas qismi bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, afg'on mutaxassislarini tayyorlash.

Bugungi kunda O'zbekistonning Termiz shahrida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish bo'yicha Ta'lim markazi muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda, unda 130 nafar afg'onistonlik talaba yoshlar ta'lim olmoqda. Kelgusida o'quvchilar sonini 250 nafargacha oshirish rejalashtirilmoqda.

O'zbekiston Afg'onistonga muntazam ravishda gumanitar yordam yetkazib bermoqda. Xususan, joriy yilning yozida kuzatilgan keskin qurg'oqchilik munosabati bilan Afg'onistonga 3 ming tonnadan ziyod don, oziq-ovqat va kiyim-kechak beg'araz topshirildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Prezidentining topshirig'iga ko'ra, Afg'oniston xalqiga 25 ta avtobus va qishloq xo'jaligi texnikasi sovg'a qilindi.

2017 yil oxirida O'zbekiston va Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirliklari o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi, mamlakatlarimiz Oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik o'rnatildi. Bu kelishuvlar sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniy-gumanitar sohalaridagi hamkorlikning huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Shu ma'noda 2018 yilning yanvar oyida Termiz tumanida Afg'oniston yoshlarini o'qitish ta'lim markazi tashkil etildi. Hozirgi kunda yuzga yaqin afg'onistonlik yoshlar mazkur dargohda tahsil olmoqda. Rasmiy Toshkent afg'on yoshlarini O'zbekiston Oliy o'quv yurtlarida o'qitib berishga tayyor ekanligini bildirdi. Shuningdek, Termiz shahridagi ixtisoslashgan shifoxonada Afg'oniston fuqarolariga tibbiy yordam ko'rsatish xizmati yo'lga qo'yildi. Tomonlar Termiz shahrida Afg'oniston konsulxonasini ochishga ham kelishib oldi. Shuningdek, prezident Mirziyoev Afg'onistonga 25 dona "Isuzu" rusumli avtobus va 3 ta "Nyu Holland" markali traktor sovg'a qildi.

Iqtisodiy sohada aloqalarimiz ko'lamini kengaytirib bormoqda. 2017 yil "O'z sanoat eksporti" AJ va "Uztreyd" kompaniyasi Qobul va Mozori Sharif shaharlarida savdo uyilarini ochdi. Aloqalarning yangi bosqichida ikki mamlakat ish bilarmon doiralari va ishlab chiqaruvchilari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni rivojlantirish targ'ib qilinmoqda. Shu maqsadda, 2018 yilning mart oyida "Termiz kargo" eksport markazida surxondaryolik va balhlik (Afg'oniston) ishlab chiqaruvchilarning ko'rgazma-yarmarkasi tashkil etildi. Tomonlar o'rtasida 5,5 million dollarlik shartnomalar imzolandi.

O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi tovar ayriboshlash miqdori 2017-yilda 617 million AQSh dollarini tashkil etgan. 2018-yilning 4 oyida esa 230 million (AQSh dollarini) tashkil etmoqda. Bu 2017-yilning to'rt oyiga nisbatan o'sish 10 baravar ko'p deganidir. Raqamlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sifat nuqtai nazardan o'sganligini ko'rsatmoqda. Demak, Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan bojxona kelishuvlari va savdo-sotiq yuzasidagi shartnomalar amalga oshmoqda va chegara tartiblari yengillashtirilib, imtiyozlar yo'lga qo'yilgani iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Afg'onistonda xalqaro terrorchi guruhlar sonining kengayishi, zo'ravonlik va qon to'kishlar, narkobiznesning barham topmayotgani – bularning barchasi bu mamlakatdagi vaziyatni jahon jamoatchiligi tomonidan inkor etilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Shu o'rinda bir narsa alohida ta'kidlaymizki, Janob Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning jonbozliklari tufayli, Afg'onistondagi vaziyat xalqaro tashkilotlarning e'tiborini yanada tortib, bu mintaqaviy muammo emas, balki global muammo ekanligini yana bir bora ta'kidlab tinch yo'l bilan ushbu masalani hal etishga chaqirdilar. Jumlaan; O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzusida o'tkazilgan xalqaro konferensiyadagi nutqidagi ushbu so'zlar alohida ahamiyatga ega "Eng yomoni, Afg'onistondagi qurolli qarama-qarshilik va zo'ravonlik sharoitida butun bir avlod voyaga yetdi. Lekin bu, ayrim ekspertlar andishasizlarcha ta'kidlayotganidek, "boy berilgan avlod" emas. Ular urush, muhtojlik va qiyinchiliklardan charchagan odamlar, xolos. Ular o'zaro nizolarga chek qo'yib, tinch hayotga, o'z mamlakatini taraqqiyot va farovonlikka olib boradigan bunyodkor mehnatga qaytishni xohlaydi va shunga intiladi.

Men qat'iy aminman: afg'on xalqida o'z farzandlari va kelajak avlodlarning baxt-saodati yo'lida yangi, tinch hayotni boshlash va barpo etish uchun kuch-g'ayrat, donishmandlik, mardlik va matonat yetarli."

Xulosa: Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish nafaqat mintaqaviy, balki global xavfsizlikni ta'minlashning muhim sharti bo'lib qoladi. Afg'onistonda tinchlikka erishishning yagona yo'li – markaziy hukumat va mamlakat ichidagi asosiy siyosiy kuchlar o'rtasida oldindan hech qanday shart qo'ymasdan, to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib borishdir. Muzokaralar afg'onistonliklarning o'zlari hal qiluvchi o'rin tutadigan holda, Afg'oniston hududida va BMT shafeligida o'tishi lozim. Donishmand afg'on xalqi o'z taqdirini o'zi mustaqil hal qilishga haqlidir. BMTning Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatlarni afg'on muammosini tinch yo'l bilan hal qilishga ko'maklashishga oid siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz.

O'zbekiston Afg'onistonning iqtisodiy tiklanishiga, uning transport va energetika infratuzilmasini rivojlantirishga, milliy kadrlarini tayyorlashga katta hissa qo'shmoqdava bundan keyin ham hissa qo'shadi. Afg'oniston masalasi global miqyosdagi masalalar markazida bo'lishi lozim. Xalqaro hamjamiyatning sa'y-harakatlari, birinchi navbatda, Afg'onistondagi o'tkir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilishi kerak. Bu jafokash yurtda tinchlik o'rnatishga ko'maklashish

yo'lidagi bizning umumiy qat'iy prinsipimiz aslo susaymasligi lozim. Zero, O'zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 212-215.
2. Эргашов У. О. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИ УМУМИНСОНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ // ИТМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLARI. – 2022. – Т. 1. – С. 93-97.
3. Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. РОЛЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ // Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 44-48.
4. Эргашов У. О., Мамасиддиқов А. А. ОТНОШЕНИЕ ЦАРСКОЙ РОССИИ К ШКОЛАМ ДЖАДИДОВ // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 122.
5. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
6. Эргашов У. О. Процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у студентов в учебных заведениях // Достижения науки и образования. – 2018. – №. 18 (40). – С. 73-75.
7. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT // Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
8. 9. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
9. 10. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
10. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР // Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
11. 12. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА // Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
12. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ // Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
13. Rakhimov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
14. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS // Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.

15. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
16. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
17. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
18. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO ‘P MILLATLI VA KOR KONFESSIYALI MANALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //”Yosh Tadqiqotchi” jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.
19. Нуриддинов М. А., Мамасиддиқов А. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 117-122.
20. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.
21. Ханкулов Ш. Х., Нуриддинов М. А. МЕСТО ХАМЗЫ ХАКИМЗАДЕ НИЯЗИ В ДЖАДИДСКОЙ ПРЕССЕ //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 98-100.
22. 23.Nursanaliyevich H. S., Abdumannonovich N. M. HAMZA HAKIMZADE NIYAZI IN FOREIGN SOURCES.
23. 24.Нуриддинов М. А. ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОЙЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ЎРНИ //ЎТМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLARI. – 2022. – Т. 1. – С. 89-92.
24. Sabirdjahnovna, Kodirova Dildora. "Strategy of tourism development in Uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 11-2 (144) (2019). URL ://cyberleninka.ru/article/n/strategy-of-tourism-development-in-uzbekistan
25. Кадирова, Дилдора Сабирджановна. "ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ." Вопросы науки и образования 7 (2018): 287-289. URL cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-studentov-professionalnogo-i-lichnostnogo-samoopredeleniya